

कुटुंब, संस्कृती आणि समाज ही संस्था: एक समाजशास्त्रीय अभ्यास

डॉ. विशाल वसंत कुरणे

सहाय्यक प्राध्यापक,

समाजशास्त्र विभाग, श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर

Corresponding Author - डॉ. विशाल वसंत कुरणे

DOI - 10.5281/zenodo.20592365

सारांश:

कुटुंब ही समाजातील सर्वात मूलभूत आणि प्राचीन सामाजिक संस्था मानली जाते. व्यक्तीचा जन्म, संगोपन, समाजीकरण आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे हस्तांतरण हे मुख्यत्वे कुटुंबामार्फत घडते. समाजातील संस्कृती, परंपरा, मूल्ये आणि सामाजिक नियम पुढील पिढीकडे पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य कुटुंब संस्था पार पाडते. आधुनिक काळात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळे कुटुंबाच्या रचनेत आणि कार्यात अनेक बदल झाले आहेत. या संशोधन लेखात कुटुंब संस्था, संस्कृती आणि समाज यांमधील परस्पर संबंधांचा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आला आहे. या अभ्यासात कुटुंबाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसशास्त्रीय कार्यांचे विश्लेषण करण्यात आले असून आधुनिक समाजातील कुटुंबाच्या बदलत्या स्वरूपाचाही आढावा घेतला आहे.

प्रमुख शब्द : कुटुंब संस्था, संस्कृती, समाज, समाजीकरण, सामाजिक बदल इत्यादी.

प्रस्तावना :

मानवी समाज विविध सामाजिक संस्थांवर आधारित असतो. शिक्षण, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि कुटुंब या प्रमुख सामाजिक संस्था समाजाच्या रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामध्ये कुटुंब संस्था ही सर्वात प्राचीन आणि मूलभूत संस्था आहे. कुटुंब व्यक्तीच्या जीवनातील पहिली सामाजिक शाळा मानली जाते. व्यक्तीचे प्राथमिक समाजीकरण कुटुंबामध्येच घडते. भाषा, संस्कार, मूल्ये, आचार-विचार आणि सामाजिक नियम यांचे शिक्षण व्यक्तीला कुटुंबातून मिळते. संस्कृती म्हणजे समाजातील जीवनपद्धती, परंपरा, मूल्ये, विश्वास आणि आचारसंहिता यांचा समूह होय. समाज म्हणजे विशिष्ट सामाजिक संबंधांनी बांधलेला लोकांचा समूह होय. कुटुंब ही संस्था व्यक्ती,

संस्कृती आणि समाज यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करते. आधुनिक समाजात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे कुटुंबाची रचना आणि कार्य बदलत असले तरी कुटुंबाचे सामाजिक महत्त्व अद्यापही कायम आहे.

संस्कृती ही एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असते. या प्रक्रियेत कुटुंब ही संस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. कुटुंबामध्येच मुलांना समाजातील सांस्कृतिक मूल्ये, परंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि सामाजिक नियम यांची ओळख होते. त्यामुळे कुटुंब ही संस्कृतीच्या संवर्धनाची आणि सातत्याची प्रमुख संस्था मानली जाते. समाज म्हणजे विशिष्ट सामाजिक संबंधांनी बांधलेला लोकांचा समूह होय. समाजातील सामाजिक रचना आणि स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी कुटुंबसंस्था

महत्त्वाची भूमिका बजावते. समाजातील नैतिक मूल्ये, सामाजिक नियम आणि सांस्कृतिक परंपरा टिकवून ठेवण्याचे कार्य कुटुंबाद्वारेच घडते. आधुनिक काळात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्रियांचे सशक्तीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे कुटुंबाच्या स्वरूपात आणि कार्यामध्ये लक्षणीय बदल दिसून येतात. संयुक्त कुटुंब प्रणाली कमी होत असून अणुकुटुंब प्रणालीचा प्रसार वाढत आहे. तरीसुद्धा कुटुंबाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आजही कायम आहे. म्हणूनच कुटुंब, संस्कृती आणि समाज यांमधील परस्पर संबंधांचा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये या तिन्ही घटकांमधील संबंध, कार्ये आणि बदलत्या सामाजिक परिस्थितीतील त्यांचे महत्त्व यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे :

- १) कुटुंब, संस्कृती आणि समाज यांमधील संबंधांचा अभ्यास करणे.
- २) आधुनिक समाजात कुटुंबाच्या बदलत्या स्वरूपाचा अभ्यास करणे.
- ३) कुटुंब संस्थेसमोरील आव्हानांचा आढावा घेणे.

संशोधन गृहीतके :

- १) कुटुंब ही संस्कृतीच्या हस्तांतरणाची प्रमुख सामाजिक संस्था आहे.
- २) कुटुंब व्यक्तीच्या समाजीकरण प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
- ३) आधुनिकीकरणामुळे कुटुंबाच्या रचना आणि कार्यात बदल झाले आहेत.
- ४) कुटुंब संस्था सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधन लेखात दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. माहितीचे स्रोत, समाजशास्त्र विषयावरील पुस्तके, संशोधन जर्नल्स, शैक्षणिक लेख, इंटरनेटवरील शैक्षणिक स्रोत या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

संदर्भ साहित्याचा आढावा :

समाजशास्त्रातील अनेक विचारवंतांनी कुटुंबसंस्थेचा अभ्यास केला आहे.

ऑगस्ट कॉम्प्ट यांच्या मते कुटुंब ही समाजाची मूलभूत एकक आहे. समाजातील नैतिक मूल्यांचे संवर्धन कुटुंबामध्ये होते.

हर्बर्ट स्पेन्सर यांनी समाजाला सजीव शरीराशी तुलना केली असून कुटुंब हे त्या शरीरातील महत्त्वाचे अंग असल्याचे नमूद केले आहे.

जॉर्ज पीटर मडॉक (१९४९) यांनी २५० समाजांचा तुलनात्मक अभ्यास करून कुटुंब ही सार्वत्रिक सामाजिक संस्था असल्याचे सिद्ध केले. त्यांनी कुटुंबाची चार प्रमुख कार्ये सांगितली- लैंगिक नियंत्रण, प्रजनन, आर्थिक सहकार्य आणि समाजीकरण.

टॉलकॉट पार्सन्स यांनी आधुनिक समाजातील कुटुंबाच्या दोन प्रमुख कार्यांचा उल्लेख केला आहे – मुलांचे समाजीकरण, प्रौढांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे स्थिरीकरण.

किंगजले डेव्हिस यांच्या मते कुटुंब संस्था समाजाच्या सातत्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

भारतीय समाजाच्या संदर्भात इरावती कर्वे यांनी भारतीय संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा सखोल अभ्यास केला.

एम. एन. श्रीनिवास यांनी सामाजिक बदल, संस्कृती आणि कुटुंब यांच्यातील संबंध स्पष्ट केले.

सैद्धांतिक दृष्टिकोन :

प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये कुटुंब, संस्कृती आणि समाज या तिन्ही घटकांमधील संबंध समजून घेण्यासाठी समाजशास्त्रातील विविध सैद्धांतिक दृष्टिकोनांचा आधार घेणे आवश्यक आहे. मुख्यतः कार्यात्मकतावादी दृष्टिकोन, संघर्षवादी दृष्टिकोन आणि प्रतीकात्मक संवादवादी दृष्टिकोन यांचा विचार करण्यात आला आहे.

१. कार्यात्मकतावादी दृष्टिकोन :

कार्यात्मकतावादी दृष्टिकोनानुसार समाज हा एक सुसंगत आणि परस्परावलंबी घटकांनी बनलेला प्रणाली आहे. समाजातील प्रत्येक संस्था विशिष्ट कार्य पार पाडते आणि त्या कार्यामुळे समाजातील स्थैर्य आणि समतोल टिकून राहतो. या दृष्टिकोनानुसार कुटुंब ही समाजातील सर्वात महत्त्वाची संस्था मानली जाते. समाजशास्त्रज्ञ टॉलकॉट पार्सन्स यांच्या मते कुटुंबाची दोन प्रमुख कार्ये आहेत-मुलांचे समाजीकरण आणि प्रौढांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे स्थिरीकरण. तसेच जॉर्ज पीटर मडॉर्क यांनी कुटुंबाची चार प्रमुख कार्ये सांगितली आहेत-प्रजनन, लैंगिक नियंत्रण, आर्थिक सहकार्य आणि समाजीकरण. या दृष्टिकोनानुसार कुटुंब संस्था संस्कृतीचे हस्तांतरण करते आणि समाजातील मूल्ये व नियम पुढील पिढीकडे पोहोचवते. त्यामुळे समाजाच्या सातत्यासाठी कुटुंब संस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे.

२. संघर्षवादी दृष्टिकोन :

संघर्षवादी दृष्टिकोनानुसार समाजामध्ये संसाधनांचे असमान वितरण आणि सत्ता संबंध यांमुळे संघर्ष निर्माण होतो. या दृष्टिकोनातून कुटुंब संस्था ही केवळ सामाजिक स्थैर्य राखणारी संस्था नसून समाजातील असमानता टिकवून ठेवणारी संस्था म्हणूनही पाहिली जाते. कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगेल्स यांच्या विचारांनुसार कुटुंब संस्था ही आर्थिक रचना आणि मालमत्तेच्या वारसाशी संबंधित आहे.

एंगेल्स यांनी कुटुंब संस्थेला खाजगी मालमत्तेच्या संरक्षणाशी जोडले आहे. संघर्षवादी दृष्टिकोनानुसार कुटुंबामध्ये लिंगभेद, सत्तासंबंध आणि आर्थिक विषमता यांचा प्रभाव दिसून येतो.

३. प्रतीकात्मक संवादवादी दृष्टिकोन :

प्रतीकात्मक संवादवादी दृष्टिकोनानुसार समाज हा व्यक्तींमधील दैनंदिन संवाद आणि परस्पर संवादातून निर्माण होतो. या दृष्टिकोनातून कुटुंब ही संस्था व्यक्तींमधील संवाद, भावना आणि सामाजिक अर्थांच्या देवाणघेवाणीवर आधारित असते. कुटुंबामध्ये पालक आणि मुलांमधील संवाद, सामाजिक भूमिका आणि अपेक्षा यांमधून व्यक्तीची ओळख आणि व्यक्तिमत्त्व घडते. या प्रक्रियेमुळे सामाजिक मूल्ये आणि संस्कृती व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये प्रतिबिंबित होतात.

कुटुंबाची संकल्पना आणि वैशिष्ट्ये :

कुटुंब म्हणजे रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तक संबंधांनी जोडलेला व्यक्तींचा समूह होय.

कुटुंबाची वैशिष्ट्ये :

सार्वत्रिक सामाजिक संस्था, भावनिक संबंध, सामाजिक मान्यता असलेले वैवाहिक संबंध, आर्थिक सहकार्य, संतती संगोपन, संस्कृतीचे हस्तांतरण.

कुटुंब आणि संस्कृती :

संस्कृती ही शिकलेली जीवनपद्धती आहे. संस्कृतीचे शिक्षण प्रामुख्याने कुटुंबातूनच मिळते. संस्कृतीच्या हस्तांतरणातील कुटुंबाची भूमिका भाषा शिकविणे, परंपरा आणि रितीरिवाज जपणे, धार्मिक संस्कार, नैतिक मूल्ये, सामाजिक वर्तनाचे नियम यामुळे कुटुंब संस्कृती टिकवून ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते.

कुटुंब आणि समाज यांचे संबंध :

कुटुंब आणि समाज हे परस्परावलंबी आहेत. प्रस्तुत संशोधनामध्ये कुटुंब, संस्कृती आणि समाज या तिन्ही घटकांमधील परस्पर संबंधांचा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आला आहे. उपलब्ध दुय्यम माहिती, समाजशास्त्रीय साहित्य आणि विविध संशोधनांच्या आधारे असे दिसून येते की, कुटुंब ही समाजातील सर्वात मूलभूत आणि प्राचीन सामाजिक संस्था आहे. व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात कुटुंबातून होते आणि त्याच ठिकाणी व्यक्तीचे प्राथमिक समाजीकरण घडते. कुटुंबामध्येच बालकाला भाषा, वर्तनाचे नमुने, नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक नियम यांचे शिक्षण मिळते. त्यामुळे कुटुंबसंस्था व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्व विकासांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

समाजातील कुटुंबाची कार्ये :

समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक सहकार्य, भावनिक आधार, प्रजनन, कुटुंब समाजाच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. संस्कृती ही समाजातील जीवनपद्धतीचे प्रतिनिधित्व करते. समाजातील परंपरा, रितीरिवाज, धार्मिक श्रद्धा, मूल्ये आणि आचारसंहिता यांचा एकत्रित समूह म्हणजे संस्कृती होय. संस्कृती ही एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असते. या प्रक्रियेत कुटुंबसंस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. कुटुंबामध्येच मुलांना समाजातील सांस्कृतिक मूल्यांची ओळख करून दिली जाते आणि त्यांच्यामध्ये योग्य-अयोग्य यातील फरक समजावून सांगितला जातो. त्यामुळे कुटुंबसंस्था ही संस्कृतीच्या जतनासाठी आणि सातत्यासाठी अत्यावश्यक मानली जाते.

समाज आणि कुटुंब यांच्यामध्ये परस्परावलंबी संबंध आढळून येतात. समाजातील सामाजिक नियम, मूल्ये

आणि परंपरा कुटुंबामार्फत व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात. कुटुंबसंस्था संस्था समाजातील सामाजिक नियंत्रणाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणूनही कार्य करते. कुटुंबामध्ये व्यक्तीला शिस्त, जबाबदारी, सहकार्य आणि सामाजिक आचारसंहिता यांचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे कुटुंब समाजातील सामाजिक स्थैर्य आणि सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यास मदत करते. समाजशास्त्रातील अनेक विचारवंतांनी कुटुंब संस्थेचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. जॉर्ज पीटर मर्डॉक यांनी कुटुंब ही सार्वत्रिक सामाजिक संस्था असल्याचे सांगितले आहे आणि कुटुंबाची चार प्रमुख कार्ये- प्रजनन, लैंगिक नियंत्रण, आर्थिक सहकार्य आणि समाजीकरण यांचा उल्लेख केला आहे. टॉलकॉट पार्सन्स यांच्या मते आधुनिक समाजात कुटुंबाचे दोन प्रमुख कार्ये म्हणजे मुलांचे समाजीकरण आणि प्रौढांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे स्थिरीकरण होय. या विचारांवरून असे दिसून येते की, कुटुंबसंस्था समाजाच्या सातत्यासाठी आणि स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

आधुनिक समाजामध्ये औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्रियांचे सशक्तीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव यामध्ये कुटुंबाच्या रचनेत आणि कार्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. पारंपरिक संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे प्रमाण कमी होत असून अणुकुटुंब पद्धती वाढत आहे. शहरी जीवनशैली, रोजगाराच्या संधी आणि स्थलांतर यामुळे कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या ठिकाणी राहण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. तसेच स्त्रियांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे कुटुंबातील भूमिका आणि जबाबदाऱ्या बदलताना दिसतात.

या बदलांमुळे कुटुंबाच्या काही पारंपरिक कार्यांमध्ये घट झाली असली तरी कुटुंबसंस्था आजही व्यक्तीच्या भावनिक आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. कुटुंबामध्येच व्यक्तीला प्रेम,

स्नेह, सहकार्य आणि सुरक्षिततेची भावना मिळते. त्यामुळे कुटुंबसंस्था व्यक्तीच्या मानसिक आणि भावनिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि आधुनिक समाजात कुटुंबसंस्थेसमोर काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. पिढ्यांमधील संघर्ष, काम आणि कुटुंब यामधील समतोलालाचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक आणि घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण यामुळे कुटुंबाच्या स्थैर्यावर परिणाम होताना दिसतो. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे कुटुंबाच्या पारंपरिक मूल्यांमध्ये काही प्रमाणात परिवर्तन झाले आहे.

या सर्व विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, कुटुंब, संस्कृती आणि समाज हे तिन्ही घटक एकमेकांशी घनिष्ठपणे संबंधित आहेत. कुटुंबसंस्था संस्कृतीच्या जतनासाठी आणि समाजाच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. आधुनिक समाजात कुटुंबाच्या स्वरूपात बदल झाले असले तरी त्याचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अजूनही कायम आहे. त्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कुटुंबसंस्थेचे जतन आणि बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे.

आधुनिक समाजातील कुटुंबाचे बदलते स्वरूप :

आधुनिक काळात अनेक सामाजिक घटकांमुळे कुटुंब संस्थेमध्ये बदल झाले आहेत. बदलाची कारणे, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, स्त्रियांचे सशक्तीकरण, स्थलांतर, तंत्रज्ञानाचा प्रभाव, प्रमुख बदल, संयुक्त कुटुंबाचे प्रमाण कमी होणे, अणुकुटुंब वाढणे, विवाहाचे वय वाढणे, स्त्रियांची आर्थिक स्वायत्तता.

कुटुंब संस्थेसमोरील आव्हाने :

घटस्फोटाचे प्रमाण वाढणे, पिढ्यांमधील संघर्ष, काम आणि कुटुंबातील समतोलालाचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक, मूल्यांमधील बदल.

निष्कर्ष :

- १) कुटुंब संस्था ही समाजाच्या रचनेचा पाया आहे. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात, संस्कृतीच्या जतनात आणि सामाजिक स्थैर्यात कुटुंबाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
- २) आधुनिक काळात कुटुंबाच्या रचनेत बदल झाले असले तरी त्याचे सामाजिक महत्त्व कमी झालेले नाही. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मजबूत कुटुंब व्यवस्था आवश्यक आहे.
- ३) कुटुंब ही समाजातील सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाची सामाजिक संस्था आहे. कुटुंबामधूनच व्यक्तीचे प्राथमिक समाजीकरण घडते आणि सामाजिक मूल्ये, परंपरा, संस्कृती व नैतिक नियम पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होतात.
- ४) संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यामध्ये कुटुंब संस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. कुटुंबातील सदस्यांमधील संवाद, परस्पर सहकार्य आणि सामाजिक संबंध यामुळे समाजामध्ये स्थैर्य आणि एकात्मता निर्माण होते.
- ५) कुटुंबाच्या माध्यमातून समाजातील नैतिक मूल्ये, सामाजिक नियम आणि परंपरा टिकून राहतात.
- ६) आधुनिक काळात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जागतिकीकरण, शिक्षणाचा प्रसार आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासांमुळे कुटुंबाच्या स्वरूपात आणि कार्यामध्ये बदल दिसून येत आहेत.

- ७) संयुक्त कुटुंब पद्धती हळूहळू कमी होत असून अणुकुटुंब पद्धतीचा प्रसार वाढत आहे. या बदलांमुळे कुटुंबाच्या पारंपरिक कार्यांमध्ये काही प्रमाणात परिवर्तन झाले आहे.
- ८) कुटुंबाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक महत्त्व आजही अबाधित आहे. अभ्यासातून असे निष्पन्न होते की कुटुंब, संस्कृती आणि समाज हे तिन्ही घटक परस्परावलंबी आहेत.
- ९) समाजामध्ये कुटुंब संस्थेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक स्तरावर समाजशास्त्रीय शिक्षणाला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- १०) कुटुंबामध्ये नैतिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी पालकांनी मुलांना योग्य संस्कार देणे आवश्यक आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळे कुटुंबातील संवाद कमी होत असल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये परस्पर संवाद आणि भावनिक संबंध वाढवण्यावर भर दिला आहे.

सूचना :

- १) संयुक्त कुटुंब पद्धतीतील सहकार्य, एकता आणि परस्पर आधार या मूल्यांचे जतन करण्यासाठी सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
- २) स्त्री-पुरुष समानता, शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्रोत्साहन दिल्यास कुटुंब संस्था अधिक मजबूत होऊ शकते.

- ३) सरकार आणि सामाजिक संस्था यांनी कुटुंब सुदृढ करण्यासाठी विविध सामाजिक कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे.
- ४) बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये कुटुंब, संस्कृती आणि समाज यांमधील संतुलन राखण्यासाठी संशोधन आणि जनजागृती कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

संदर्भसूची :

- १) Comte, A. (1851). System of Positive Polity. London: Longmans.
- २) Davis, K. (1949). Human Society. New York: Macmillan.
- ३) MacIver, R. M., & Page, C. H. (1950). Society: An Introductory Analysis. London: Macmillan.
- ४) Murdock, G. P. (1949). Social Structure. New York: Free Press.
- ५) Ogburn, W. F., & Nimkoff, M. F. (1955). A Handbook of Sociology. London: Routledge.
- ६) Parsons, T. (1951). The Social System. New York: Free Press.
- ७) Karve, I. (1961). Kinship Organization in India. Bombay: Asia Publishing House.
- ८) Srinivas, M. N. (1966). Social Change in Modern India. Berkeley: University of California Press.